

MasterMinds

2025

Impressum

Herausgeber
Hochschule Bochum
Fachbereich Gesundheitswissenschaften

Masterstudiengang Angewandte
Gesundheitswissenschaften (AGW)

Kontakt über
Hochschule Bochum
Jan Josupeit
Gesundheitscampus 6-8
44801 Bochum
+49 (0)234-77727-784
Jan.Josupeit@hs-bochum.de
gesundheitscampus.hochschule-bochum.de

Fotos: privat

Copyright
© Hochschule Bochum

Zitation
Hochschule Bochum (Hrsg.), 2025
MasterMinds, Abstractband.

Grußwort der Kohorte

Liebe Besuchenden der MasterMinds, liebe Mitstudierende,

Mit der heutigen MasterMinds liegen fast zwei Jahre Studium hinter uns. Gemeinsam stehen wir nun kurz vor unserem Masterabschluss und schauen gerne auf unsere bisherigen Erfolge und Erfahrungen.

Im Masterstudium treffen Theorie und Praxis, Idealvorstellungen und Realität oft aufeinander. Jede*r von uns ist mit individuellen Erwartungen und mit verschiedenen beruflichen Hintergründen gestartet. Gemeinsam haben wir jedoch im Verlauf der letzten zwei Jahre viel gelernt und neue Perspektiven entwickelt. Wir haben als Kohorte Forschungsprojekte durchgeführt, soziale Kampagnen auf sozialen Medien erstellt und sogar ein kleines Maskottchen entworfen, das uns als Gruppe und unsere gesammelten Erfahrungen festhält.

Diese Erfahrungen reichen von spannenden bis hin zu weniger spannenden Vorlesungen, von Klausurenstress bis hin zur Freude über das Bestehen und vom gemeinsamen Lernen bis hin zu Mittagspausen in der Mensa oder Weihnachtsmarkbesuchen. Dass ein Masterstudium viel Arbeit bedeutet, war uns allen bereits zu Beginn klar. Aufgrund dessen sind wir umso dankbarer für die Unterstützung, die wir durch unsere Mitstudierenden und Lehrenden erfahren haben.

Mit der heutigen MasterMinds teilen wir unsere geplanten Masterarbeitsthemen sowie bereits durchgeführte Projekte aus unserer Studienzeit mit Euch. Beides zeigt wie vielfältig unserer Studienerfahrungen waren und wie praxisnah, kritisch und kreativ ein Masterstudium sein kann.

Wir danken allen Unterstützenden und Mitstudierenden für zwei inspirierende Jahre und wünschen allen Besuchenden der MasterMinds einen spannenden, anregenden Tag.

Eure AGW-Kohorte 2023

Programmablauf

08:45 Uhr	Atrium	Check-in
09:15 Uhr	Audimax	Begrüßung
09:30 Uhr	Audimax	Erster Vortragsblock

Akademisierung, und jetzt? - Evidenzbasiertes Handeln in den Therapieberufen. Evaluation der Anwendung wissenschaftlicher Kenntnisse in der Berufspraxis am Beispiel akademischer Sprachtherapeut*innen

Anna Goldner

Epistemische Vertrauenswürdigkeit in Autor*innen von Online-Gesundheitsinformationen: Ein faktorielles Survey zur Wirkung widersprüchlicher sozialer Validierung aus der Nutzer*innen-Perspektive

Tim Rossenbach

Kognitive Dissonanz bei rauchenden Studierenden im Gesundheitswesen

Charlotte Neuß

11:00 Uhr	Atrium &	Kaffeepause
-----------	----------	-------------

11:30 Audimax Zweiter Vortragsblock

Die Rolle der Hochschulen – Was wünschen sich Studierende der
Therapieberufe und der Pflege zur Prävention von und zum Umgang mit
Belästigung am Arbeitsplatz? – Eine qualitative Untersuchung

Judith Ingendoh

Hebammenwissen systematisieren: Was war, was ist, was kommt: ein
systematischer Überblick

Lea Apitz

Digitale Reha-Nachsorge: Eine Sekundärdatenanalyse unter Anwendung
der Goal-Setting-Theorie

Susanna Wälbers

13:15 Uhr Audimax Poster Ausstellung

14:00 Uhr Audimax Verabschiedung

Abstracts

Hebammenwissen systematisieren

Was war, was ist, was kommt: ein systematischer Überblick

Hintergrund

Hebammenarbeit in Deutschland beruht auf einem breiten Spektrum an implizitem und explizitem Wissen, das bislang nicht systematisch erfasst und dargestellt wurde. In anderen Gesundheitsberufen – wie der Pflege – existieren Klassifikationssysteme und Wissensorganisationsmodelle, die Professionalisierungsprozesse seit Jahrzehnten begleiten. Seit kurzem gibt es diese Bestrebungen auch in der internationalen Hebammenforschung: Begriffe zu Diagnosen, Interventionen, Assessments usw. sollen systematisiert und validiert werden [1, 2, 3]. Die deutschsprachige Debatte [4] steckt dagegen noch in den Anfängen.

Ziel

Ziel des Vortrags ist es, anhand eigener wissenschaftlicher Stationen im Laufe des Studiums – von der Bachelorarbeit über Seminararbeiten bis hin zur Vorbereitung der Master- und Promotionsarbeit – einen strukturierten Überblick über Möglichkeiten, Herausforderungen und Perspektiven zur Kodierung und Klassifikation von Hebammenwissen zu geben.

Methodik

Der Vortrag basiert auf einer retrospektiven Analyse bereits geleisteter Arbeiten, konzeptionellen Überlegungen zu geplanten Arbeiten und Recherchen im Rahmen des laufenden Studiums und Ehrenamts. Die theoretische Grundlage ergibt sich aus relevanter Literatur zur Wissensorganisation [5, 6] und zur Professionsentwicklung [7] ergänzt durch theoretische Modelle aus der Pflege- und Hebammenwissenschaft [8, 9].

Erste und erwartete Ergebnisse

Im bisherigen Arbeitsprozess zeigt sich, dass professionsspezifische Ansätze oder solche, in denen bestehende Systeme angepasst werden von spezialisierten Hebammediagnosen [4, 9] internationale Klassifikationen [2, 1] sowie Pflegestandards wertvolle Impulse bieten. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Übertragbarkeit verfügbarer Literatur auf die Hebammenarbeit einer kritischen Reflexion bedarf, insbesondere im Hinblick auf professionsspezifische Anforderungen, sprachliche Präzision und epistemologische Grundlagen.

Ausblick

Langfristig ist das Ziel, über ein Scoping Review und die anschließende Masterarbeit Grundlagen für die Entwicklung einer systematisierten, anwendungsnahen und wissenschaftlich fundierten Sprache der Hebammenarbeit zu schaffen. Perspektivisch könnte dies zur weiteren Akademisierung, Sichtbarkeit und Professionalisierung des Berufsstandes beitragen.

Literatur

1. Donnelly, N. R., Chambers, G. M., Butler-Henderson, K. A., Chapman, M. G., & Sullivan, E. (2019). A validation study of the Australian Maternity Care Classification System. *Women and Birth*, 32(3), 204–212. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2018.08.161>
2. Maga, G., Arrigoni, C., Brigante, L., Cappadona, R., Caruso, R., Daniele, M. A. S., Del Bo, E., Ogliari, C., & Magon, A. (2023). Developmental Strategy and Validation of the Midwifery Interventions Classification (MIC): A Delphi Study Protocol and Results from the Developmental Phase. *Healthcare*, 11(6), 919. <https://doi.org/10.3390/healthcare11060919>
3. Maga, G., Brigante, L., Del Bo, E., Cappadona, R., Daniele, M. A. S., Arrigoni, C., Caruso, R., & Magon, A. (2022). The Italian Midwifery Core Outcome Set (M-COS) for Healthy Childbearing Women and Newborns: Development and Initial Validation Study. *Midwifery*, 108, 103292. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103292>
4. Ayerle, G. M., Eggenschwiler, L. C., Linhart, M., & Cignacco Müller, E. (2019). Hebammendiagnosen: Der Hebammenarbeit eine Sprache verleihen. *Zeitung für Hebammenwissenschaft*, 7. <https://doi.org/10.24451/ARBOR.9989>
5. Hodge, G. (2000). *Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries: Beyond Traditional Authority Files* (Electronic ed.). Digital Library Federation, Council on Library and Information Resources. <https://www.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/pub91.pdf>
6. International Society for Knowledge Organization. (o. J.). *Knowledge organization system (KOS)*. Encyclopedia of Knowledge Organization
7. Dick, M., Marotzki, W., & Mieg, H. A. (Hrsg.). (2016). *Handbuch Professionsentwicklung*. UTB. <https://doi.org/10.36198/9783838586229>
8. Behrens, J. (2019). *Theorie der Pflege und der Therapie: Grundlagen für Pflege- und Therapieberufe* (1. Auflage). Hogrefe. https://ebooks.ciando.com/book/index.cfm/bok_id/2638411
9. Cignacco, E., & Biedermann, J. (2006). *Hebammenarbeit: Assessment, Diagnosen und Interventionen bei (patho)physiologischen und psychosozialen Phänomenen*. Huber.

Schlüsselwörter

Hebammenwissen · Begriffssystematik · Klassifikation · Scoping Review · Epistemologie · Professionalisierung · Pflegediagnostik · Hebammendiagnosen · Wissensorganisation · Disziplinentwicklung · Midwifery Theory · Wissensmanagement · KOS (Knowledge Organization Systems)

Angaben zur Autorin

Lea Apitz

Hebamme

Hebammenkunde B.Sc. (2022)

lapitz@hs-gesundheit.de

Das chronisch kranke Kind in der Kindertagesstätte. Potenziale und Bedarfe aus der Sicht von Erzieher*innen

Hintergrund

Die Prävalenz chronischer Erkrankungen im Kindesalter steigt jährlich an [1]. Familien nehmen die Diagnose häufig als einschneidendes Ereignis wahr [2]. Teilhabe bildet in der Entwicklung betroffener Kinder einen zentralen Aspekt und beinhaltet u.a. die Möglichkeit, eine Kindertagesstätte (KiTa) zu besuchen [3]. Ein chronisch krankes Kind in einer KiTa-Gruppe wird von den pädagogischen Fachkräften zunächst als herausfordernde Situation wahrgenommen, denn Kenntnisse über die Erkrankung müssen oft erst erworben werden [4]. Hinzu kommen spezielle Anforderungen an die Fachkräfte, wie z.B. Unterstützung in der Therapiedurchführung oder Hilfe in Krisen- und Notfallsituationen [5]. Viele der dort erforderlichen Kompetenzen werden in der Berufsausbildung nicht vermittelt und mangelnde Ressourcen in den Einrichtungen können die Teilhabe für chronisch kranke Kinder erschweren [5]. Die Betreuung in der KiTa ist teilweise nur mit Einschränkungen möglich, eine Teilnahme an z.B. mehrtägigen Fahrten ist häufig ausgeschlossen [6]. Dieses betrifft nicht nur das chronisch kranke Kind, sondern auch die Familie, wenn beispielsweise eine Erwerbsreduktion notwendig wird, um die Betreuung des Kindes zu gewährleisten [7].

Ziel

Das Ziel des Interviews ist es, durch die Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte Potenziale sowie erlebte Herausforderungen in der Betreuung chronisch kranker Kinder zu identifizieren. Darüber hinaus sollen in diesem Kontext mögliche Handlungsbedarfe im Setting Kindertagesstätte herausgestellt werden.

Methodik

Für die Beantwortung der Forschungsfrage wird ein qualitatives Design gewählt. Dabei werden in leitfadengestützten problemzentrierten Interviews Erzieher*innen aus Regelkindergärten in ganz Deutschland befragt [8]. Die Daten werden mit der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) ausgewertet [9].

Erste und erwartete Ergebnisse

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Ergebnisse vor. Es wird erwartet, dass die Interviews Aufschluss darüber geben, welche Bedarfe chronisch kranke Kinder im Setting KiTa haben und wie diesen begegnet werden kann.

Ausblick

Die Erkenntnisse der Masterarbeit könnten Ansatzpunkte zur Entwicklung und Implementierung möglicher Lösungsansätze bilden, um die Teilhabe chronisch kranker Kinder in der KiTa zu gewährleisten.

Literatur

1. Mauz, Elvira, Schmitz, Roma und Poethko-Müller, Christina (2017): Kinder und Jugendliche mit besonderem Versorgungsbedarf im Follow-up: Ergebnisse der KiGGS-Studie 2003 – 2012, in: Journal of Health Monitoring · 2017 2(4): 46-65.
2. Lange, K. und Ernst, G. (2020): Psychologische und pädagogische Elemente der Langzeitbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen, in: Olaf Hiort, Thomas Danne und Martin Wabitsch (Hrsg.), Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie, 2. Aufl., Berlin: Springer, S.101-121.
3. DVfR (2020): Zur interdisziplinären Teilhabesicherung von Kindern mit (drohenden) Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder Entwicklungsbeeinträchtigungen im Vorschulalter und der Unterstützung ihrer Eltern Positionspapier der DVfR, <https://www.dgspj.de/wp-content/uploads/neuigkeiten-DVfR-positionspapier-interdisziplinäre-teilhablesicherung-fuer-kinder-08-2019.pdf>.
4. BZgA (2017): Chronische Erkrankungen im Kindesalter, <https://shop.bzga.de/chronische-erkrankungen-im-kindesalter-20401000/>.
5. Wiedebusch, Silvia, Lohmann, Anne und Hensen, Gregor (2016): Anforderungen an früh- und heilpädagogische Fachkräfte in der Betreuung chronisch kranker Kinder in Kindertageseinrichtungen, in: Frühförderung interdisziplinär, Jg. 35:3-17.
6. Borrmann, Brigitte und Rosenkötter, Nicole (2021): Kinder mit Typ-1-Diabetes: Elternerfahrungen zur Teilhabe in Kita und Schule, in: Public Health Forum, 29 (4):304-307.
7. Lohaus, Arnold und Heinrichs, Nina (2013): Psychosoziale Belastungen bei chronischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter, in: Arnold Lohaus und Nina Heinrichs (Hrsg.), Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Psychologische und medizinische Grundlagen, 1. Aufl., Weinheim: Beltz, S. 18-33.
8. Witzel, Andreas und Reiter, Herwig (2022): Das problemzentrierte Interview – eine praxisorientierte Einführung, 1. Aufl., Weinheim: Beltz Juventa.
9. Kuckartz, Udo und Rädiker, Stefan (2024): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz, 6. Aufl., Weinheim: Beltz Juventa.

Schlüsselwörter

Chronische kranke Kinder, Teilhabe, Setting Kindertagesstätte

Angaben zur Autorin

Julia Böhne

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (2018)

Gesundheit und Diversity B.A. (2023)

jboehne@hs-gesundheit.de

Die digitale Gesundheitskompetenz als Teilaspekt des Medienkompetenzrahmens NRW

Eine qualitative Studie zur Darstellung der Sicht des Lehrpersonals an Gelsenkirchener Schulen der Sekundarstufen I und II

Hintergrund

Kinder und Jugendliche sind seit früher Kindheit von Sozialen Medien (SM) beeinflusst [1, 2, 3]. Die Nutzung von SM intensiviert sich mit dem Eintritt in die weiterführende Schule [4, 5]. Der auf Beschlüssen der Kultusministerkonferenz basierende Medienkompetenzrahmen NRW (MKR-NRW) gilt als verbindliche Rahmenordnung für die Schulen Nordrhein-Westfalens [6]. Vor dem Begriff der Medienkompetenz [7] und des MKR-NRW wird im Rahmen der Masterthesis die digitale Gesundheitskompetenz (dGK) definiert und kontextualisiert.

Ziel

Die Forschung soll aufzeigen, wie die dGK und Ansätze zur Förderung dieser im schulischen Alltag durch Lehrkräfte bewertet werden. Ableitend werden Empfehlungen für die Entwicklung von dGK im schulischen Rahmen formuliert.

Methodik

Basierend auf eingehender Literaturrecherche erfolgt zunächst eine deskriptive Darstellung theoretischer Grundlagen. Empirische Daten werden daraufhin mittels leitfadengestützter Interviews mit ca. 10 medienkompetenzbeauftragten Lehrkräften Gelsenkirchener Gesamtschulen und Gymnasien erhoben. Die Rekrutierung teilnehmender Lehrkräfte erfolgt über Ansprechpartner*innen der Bezirksregierung Münster und persönlicher Vorstellung des Forschungsvorhabens bei einem Netzwerktreffen des betreffenden Lehrpersonals sowie per E-Mail. Die Durchführung der Interviews ist in Präsenz oder via Zoom geplant. Anschließend werden die Interviews aufgezeichnet, transkribiert und mittels der Software MAXQDA ausgewertet.

Erste und erwartete Ergebnisse

Die tragende Rolle des Lehrpersonals in der Vermittlung von Medienkompetenz wird sich bestätigen. Vermutlich beeinflussen Individuelle Faktoren die Integration diesbezüglicher Themen, darunter die persönliche Motivation, die

Auseinandersetzung mit digitalen Medien und Altersunterschiede, sowohl der Schülerschaft gegenüber den Lehrkräften als auch innerhalb der Lehrerschaft.

Ausblick

Die Perspektive der Lehrkräfte kann mit bereits bestehenden Daten der Schüler*innen- und Elternperspektive verglichen werden. Davon ableitend können tiefergehende empirische Untersuchungen erfolgen.

Literatur

1. Carraturo, F., Di Perna, T., Giannicola, V., Nacchia, M. A., Pepe, M., Muzii, B., Bottone, M., Sperandeo, R., Bochicchio, V., Maldonato, N. M., & Scandurra, C. (2023). Envy, Social Comparison, and Depression on Social Networking Sites: A Systematic Review. *Eur J Investig Health Psychol Educ*, 13(2), 364-376. <https://doi.org/10.3390/ejihpe13020027>
2. Dittler, U. (2017). Die 4. Welle des E-Learning: Mobile, smarte und soziale Medien erobern den Alltag und verändern die Lernwelt. In *E-Learning 4.0* (pp. 43-67). De Gruyter Oldenbourg. <https://doi.org/doi:10.1515/9783110468946-003>
3. Wendt, R. (2025). *Übernommene Zukunftsbilder?* Digital unterrichten. Friedrich Verlag. Retrieved 03.05.2025 from <https://www.friedrichverlag.de/friedrich-plus/schule-paedagogik/digitale-schule/digitalunterrichten/uebernommene-zukunftsbilder/>
4. Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest (2024). *JIM-Studie 2024*. Retrieved 03.05.2025 from <https://mpfs.de/studie/jim-studie-2024/>
5. Vorsamer, B. (2025). Für Erwachsene nur schwer zu ertragen. *Süddeutsche Zeitung*. Retrieved 03.05.2025 from <https://www.sueddeutsche.de/leben/kinder-smartphone-lehrer-silke-mueller-li.3143274?reduced=true>
6. Renninger, D., Stauch, L., Fischer, L., Hartmann, A., Rangnow, P., Dadaczynski, K., & Okan, O. (2025). Das Erlernen digitaler Gesundheitskompetenz im schulischen Kontext: Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Schülerinnen und Schülern in Deutschland. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 68(3), 293-301. <https://doi.org/10.1007/s00103-024-03991-1>.
7. Ganguin, S., Sander, U. (2023). Dimensionen von Medienkompetenz. *Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)*. Retrieved 03.05.2025 from <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/medienkompetenz-355/539925/dimensionen-von-medienkompetenz/>

Schlüsselwörter

Digitale Gesundheitskompetenz, Medienkompetenz, Digitalisierung, Soziale Medien

Angaben zum Autor

Gereon Brune

Physiotherapeut

Physiotherapie, B. Sc. (2022)

gbrune@hs-gesundheit.de

Homeoffice und mentale Gesundheit:

Eine quantitative Untersuchung der psychischen Auswirkungen auf Mitarbeitende im Homeoffice

Hintergrund

Seit der COVID-19-Pandemie hat sich das Arbeiten im Homeoffice in vielen Unternehmen etabliert. Insbesondere in der Versicherungsbranche, in der viele Tätigkeiten digital ausgeführt werden können, hat Homeoffice einen hohen Stellenwert erlangt [3,4]. Diese Arbeitsform bietet Chancen wie eine verbesserte Work-Life-Balance, zeitliche Flexibilität und entfallende Pendelzeiten [8]. Zugleich weisen zahlreiche Studien auf Risiken für die mentale Gesundheit hin, etwa soziale Isolation [6], Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Berufs- und Privatleben [2] sowie ein erhöhtes Burnout-Risiko [1]. Viele Beschäftigte berichten von ständiger Erreichbarkeit, unklaren Arbeitszeiten und fehlender räumlicher Trennung, was das Abschalten nach Feierabend erschwert – laut DGB betrifft dies fast die Hälfte der Arbeitnehmenden [2].

Hinzu kommen geschlechterspezifische Belastungen: Während Männer vermehrt Überstunden leisten, übernehmen Frauen häufiger unbezahlte Sorgearbeit [4]. Studien belegen außerdem, dass hybride Modelle, die Homeoffice mit Büropräsenz kombinieren, tendenziell mit besserer psychischer Gesundheit und höherer Arbeitszufriedenheit verbunden sind [8]. Vor diesem Hintergrund besteht ein klarer Bedarf, die Auswirkungen von Homeoffice auf die mentale Gesundheit gezielt und unternehmensspezifisch zu untersuchen – insbesondere in Branchen mit hoher digitaler Arbeitsdichte wie der Versicherungswirtschaft [7].

Ziel

Ziel der Studie ist es, den Zusammenhang zwischen Homeoffice-Nutzung und psychischer Gesundheit bei Mitarbeitenden der Signal Iduna Gruppe zu untersuchen. Betrachtet werden die Anzahl der Homeoffice-Tage, die Abgrenzung von Arbeit und Freizeit sowie geschlechterspezifische Belastungen. Die Ergebnisse sollen praxisnahe Empfehlungen für ein gesundheitsförderliches, geschlechtersensibles Homeoffice-Modell im Betrieblichen Gesundheitsmanagement liefern.

Methodik

Die Studie folgt einem quantitativen Querschnittsdesign mit einem anonymisierten Online-Fragebogen unter Mitarbeitenden der Signal Iduna Gruppe. Neben soziodemografischen Angaben umfasst der Fragebogen drei validierte Instrumente: das Homeoffice-Modul des Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ), den General Health Questionnaire (GHQ-12) zur Erfassung des psychischen Wohlbefindens sowie den Work–Home Interaction Questionnaire (WHIQ) zur

Messung von Wechselwirkungen zwischen Arbeit und Privatleben. Die Daten sollen deskriptiv und inferenzstatistisch mittels Korrelationsanalysen dargestellt werden.

Erste und erwartete Ergebnisse

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Erwartet wird, dass hybride Arbeitsformen mit besserer psychischer Gesundheit verbunden sind als reine Büro- oder Homeoffice-Tätigkeiten. Zudem wird Unterschied zwischen den Geschlechtern erwartet. Auch eine geringe Trennung von Arbeit und Freizeit wird mit höherer psychischer Belastung in Verbindung gebracht. Die geplanten Analysen sollen diese Zusammenhänge differenziert abbilden.

Literatur

1. Bogodistov, Y., Moormann, J., & Schweigkofler, M. (2023). Burnout im Homeoffice: Auswirkungen von Arbeitsanforderungen und Arbeitsressourcen im Homeoffice auf Burnout und Schlafqualität. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 77(3), 375–389. <https://doi.org/10.1007/s41449-023-00373-7>
2. DGB. (2021). *DGB-Index Gute Arbeit: Sonderauswertung Homeoffice*. Deutscher Gewerkschaftsbund. <https://www.dgb.de/++co++59d0c5fa-4d7a-11ec-b028-001a4a160123>
3. Goebel, J., Satilmis, S., & Seikat, L. (2024). Homeoffice nach Pandemie häufiger genutzt – Zufriedenheit steigt mit Homeoffice in allen Bereichen. *DIW Wochenbericht*, 91(43), 667–674. https://doi.org/10.18723/diw_wb:2024-43-1
4. Hans-Böckler-Stiftung. (2023). *Gender Care Gap im Homeoffice: Mehr Sorgearbeit für Frauen – neue Ungleichheiten durch Remote Work?*. Düsseldorf. <https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-gender-care-gap-remote-work-50448.htm>
5. Keightley, S., Pollmann, A., Gardner, B., & Duncan, M. (2024). Psychological responses to home-working practices: A network analysis of relationships with health behaviour and wellbeing. *Behavioral Sciences*, 14(1039). <https://doi.org/10.3390/bs14111039>
6. Shaholli, D. et al. (2024). *Teleworking and Mental Well-Being: A Systematic Review*. Sustainability, 16(18). <https://doi.org/10.3390/su16188278>
7. Statista. (2023). *Arbeitsunfähigkeitstage bei psychischen Erkrankungen nach Berufsgruppe*. <https://www.statista.com/statistik>
8. Vacchiano, M., Fernandez, G., & Schmutz, R. (2024). What's going on with teleworking? A scoping review of its effects on well-being. *PLOS ONE*, 19(8), e0305567. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305567>

Schlüsselwörter

Homeoffice, mentale Gesundheit, Work-Life-Balance, Burnout, betriebliche Gesundheitsförderung

Angaben zum Autor

Marvin Esche

Kaufmann im Gesundheitswesen

Gesundheit und Diversity B.A. (2022)

mesche@hs-gesundheit.de

Akademisierung, und jetzt? – Evidenzbasiertes Handeln in den Therapieberufen

Evaluation der Anwendung wissenschaftlicher Kenntnisse in der Berufspraxis am Beispiel akademischer Sprachtherapeut*innen

Hintergrund

Bedingt durch den demographischen Wandel [1] und die steigende Prävalenz für Multimorbidität sind in den letzten Jahrzehnten die Anforderungen an die präventive und kurative Gesundheitsversorgung gestiegen [2]. Von dieser Entwicklung sind auch Heilmittelerbringer*innen z.B. in der Logopädie betroffen. Neben einem fundierten Wissen in diversen logopädischen Störungsbildern und in Bezugswissenschaften werden in der Diagnostik, Therapie und Beratung patient*innenzentrierte, evidenzbasierte Entscheidungen sowie die selbstständige Evaluation dieser erwartet [3]. Um diesen Anforderungen zu begegnen, existieren seit 2010 Modellstudiengänge, deren primäre Zielsetzung die Ergänzung der in der Ausbildung vermittelten Kompetenzen um Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens darstellt [4]. Wissenschaftliches Arbeiten umfasst hierbei z.B. das Verstehen und Anwenden fachbezogener Studien, Leitlinien und Modelle sowie die Anwendung und kritische Reflexion modellgeleiteter Diagnostik und Therapieverfahren in der therapeutischen Praxis [4]. Im November 2023 kündigte der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach schließlich eine Reform der Therapieberufe in Form einer Vollakademisierung der Logopädie und der Teilakademisierung von Ergo- und Physiotherapie an [5].

Ziel

Ziel der Forschungsarbeit ist es im Zuge der beginnenden Akademisierung der Therapieberufe die bereits stattfindende Umsetzung wissenschaftlichen Arbeitens von Absolvent*innen eines Bachelorstudiums in der Logopädie in ihrer praktischen Tätigkeit zu evaluieren.

Methodik

Im Rahmen einer empirischen Untersuchung werden Proband*innen Fallbeispiele aus den Bereichen Kindersprache, Dysarthrophonie und Aphasie präsentiert. Anhand dieser wird beispielhaft anamnestisches, diagnostisches und therapeutisches Vorgehen erhoben. So können die individuellen

Herangehensweisen der Versuchspersonen im Hinblick auf Anforderungen wissenschaftlicher Praxis evaluiert werden.

Erste und erwartete Ergebnisse

Im Rahmen der Untersuchung ist eine Tendenz akademischer Therapeut*innen zu wissenschaftlichen Herangehensweisen erwartbar. Da die Form und Inhalte in den verschiedenen Modellstudiengängen sowie die Motivation der Proband*innen zum wissenschaftlichen Arbeiten stark variieren können, sind Unterschiede in der Qualität der angewandten Methoden wahrscheinlich.

Ausblick

Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Arbeit wäre eine ähnliche Betrachtung der anderen Therapieberufe sowie die Erforschung einflussnehmender Faktoren auf die tatsächliche Umsetzung des wissenschaftlichen Arbeitens in der praktischen Tätigkeit möglich.

Literatur

1. Robert Koch-Institut. (2015). *Welche Auswirkungen hat der demografische Wandel auf Gesundheit und Gesundheitsversorgung?* <https://doi.org/10.17886/RKIPUBL-2015-003-9>
2. Skou, S. T., Mair, F. S., Fortin, M., Guthrie, B., Nunes, B. P., Miranda, J. J., Boyd, C., Pati, S., Mtenga, S., & Smith, S. M. (2022). Multimorbidity. *Nature reviews. Disease primers*, 8(1), 48. <https://doi.org/10.1038/s41572-022-00376-4>
3. Monika Rausch, Thelen, K., & Beudert, I. (2025, Februar 13). *Kompetenzprofil für die Logopädie Langfassung*. Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl). <https://www.dbl-ev.de/ausbildung/kompetenzprofil-fuer-die-logopaedie/>
4. Bundesministerium für Gesundheit. (2021). *DIP - Zweiter Bericht über die Ergebnisse der Modellvorhaben zur Einführung einer Modellklausel in die Berufsgesetze der Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie*. Deutscher Bundesregierung. <https://dip.bundestag.de/drucksache/zweiter-bericht-%C3%BCber-die-ergebnisse-der-modellvorhaben-zur-einf%C3%BChrung-einer/258205>
5. Ärzteblatt, D. Ä. G., Redaktion Deutsches. (2023, November 15). *Ausbildungen für Therapieberufe sollen schrittweise reformiert werden*. Deutsches Ärzteblatt. <https://www.aerzteblatt.de/news/ausbildungen-fuer-therapieberufe-sollen-schrittweise-reformiert-werden-725a7536-927c-4716-a6a0-69f4568e18e1>

Schlüsselwörter

Akademisierung, Therapieberufe, wissenschaftliches Arbeiten, Praxis, Logopädie

Angaben zur Autorin

Anna-Lena Goldner

Logopädin/akademische Sprachtherapeutin

Logopädie B.Sc. (2022)

agoldner@hs-gesundheit.de

Die Rolle der Hochschulen

Was wünschen sich Studierende der Therapieberufe und Pflege zur Prävention von und zum Umgang mit Belästigung am Arbeitsplatz? - Eine qualitative Untersuchung

Hintergrund

In Gesundheits- und Sozialberufen finden sich die meisten Betroffenen von Belästigung am Arbeitsplatz. Am häufigsten betroffen sind Praktikant*innen und jüngere Menschen [1]. Im europäischen Raum sind die Belästiger*innen im Gesundheitswesen meistens Patient*innen/Klient*innen [2]. Die negativen Folgen von Belästigung betreffen sowohl das Wohlbefinden der betroffenen Therapeut*innen oder Pfleger*innen [3] als auch die Qualität der Gesundheitsversorgung und die Patient*innensicherheit [4]. Maßnahmen zur Prävention von und zum Umgang mit Belästigung sind in der Praxis nicht verankert [3]. Auch im Rahmen der hochschulischen Ausbildung lassen sich kaum Inhalte zu dieser Thematik finden (Vgl. Modulhandbücher HS Bochum und Ernst-Abbe-Hochschule Jena). Da Belästigung in den Gesundheitsberufen prävalent ist [3], sollte es Aufgabe der Hochschulen sein, auch darauf vorzubereiten und einen Umgang und Prävention der Thematik zu lehren. Dementsprechend muss die Rolle der Hochschulen als berufsvorbereitende Institution kritisch geprüft werden und Lösungs- und Handlungsstrategien auf institutioneller Ebene diskutiert werden. Ein partizipatives Vorgehen, dass die Zielgruppe der Studierenden in die Planung von Interventionen integriert empfiehlt sich dabei, um bedürfnisorientierte Angebote zu generieren, die von der Zielgruppe fortlaufend gefragt werden [5].

Ziel

Ziel ist es die folgende Forschungsfrage zu beantworten: Was wünschen sich Studierende der Therapieberufe und der Pflege von der Hochschule in der Vorbereitung auf den Umgang mit und die Prävention von Belästigung am Arbeitsplatz?

Anhand dessen sollen Lösungs- und Handlungsstrategien für die Hochschule ableitbar werden. Die Studie soll dazu beitragen, langfristig die adäquate Prävention von und den Umgang mit Belästigung in der hochschulischen Ausbildung zu etablieren.

Methodik

Es wird ein qualitatives Vorgehen auf Basis von Gruppendiskussionen nach Kühn und Koschel angestrebt [6]. Die Untersuchung verfolgt einen partizipativen Ansatz,

bei dem die Zielgruppe der Studierenden die Diskussionen leiten [5, 6]. Die Daten werden mittels inhaltlich strukturierender Inhaltsanalyse nach Kuckartz ausgewertet [7].

Erwartete Ergebnisse

Da ein induktiver Ansatz gewählt wird, werden vorab keine konkreten Hypothesen formuliert. Es ist zu erwarten, dass einige Teilnehmende bereits Belästigungserfahrung haben, Präventionsstrategien jedoch weniger bekannt sind. Zudem ist zu erwarten, dass sich im Rahmen der Gruppendiskussion eine Dynamik bildet, welche dazu führen kann, dass Wünsche nicht nur individuell, sondern studiengangs- oder gesundheitsberufs-übergreifend formuliert werden können [6].

Ausblick

Aufbauend auf die Ergebnisse dieser Arbeit lassen sich Lösungs- und Handlungsstrategien ableiten, die an der HS Bochum und hochschulübergreifend pilotiert und evaluiert werden können.

Literatur

1. Schröttle, Dr. M., Meshkova, K., & Lehmann, C. (2022). Studie „Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz—Lösungsstrategien und Maßnahmen zur Intervention“. Antidiskriminierungsstelle. <https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE>
2. Spector, P. E., Zhou, Z. E., & Che, X. X. (2014). Nurse exposure to physical and nonphysical violence, bullying, and sexual harassment: A quantitative review. *International Journal of Nursing Studies*, 51(1), 72–84. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.01.010>
3. Adler, M., Vincent-Höper, S., Vaupel, C., Gregersen, S., Schablon, A., & Nienhaus, A. (2021). Sexual Harassment by Patients, Clients, and Residents: Investigating Its Prevalence, Frequency and Associations with Impaired Well-Being among Social and Healthcare Workers in Germany. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(10), Article 10. <https://doi.org/10.3390/ijerph18105198>
4. Guo, L., Ryan, B., Leditschke, I. A., Haines, K. J., Cook, K., Eriksson, L., Olusanya, O., Selak, T., Shekar, K., & Ramanan, M. (2022). Impact of unacceptable behaviour between healthcare workers on clinical performance and patient outcomes: A systematic review. *BMJ Quality & Safety*, 31(9), 679–687. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2021-013953>.
5. Funk, S. C., Schaefer, I., & Kolip, P. (2019). Was fördert die Verstetigung von Strukturen und Angeboten der Gesundheitsförderung? *Thieme E-Journals - Das Gesundheitswesen / Volltext*. <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/html/10.1055/s-0042-116437>
6. Kühn, T., & Koschel, K.-V. (2011). *Gruppendiskussionen—Ein Praxishandbuch* (1.). VS Verlag.
7. Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 4. Auflage. Beltz Juventa.

Schlüsselwörter

Belästigung, Partizipation, Studierende, Gesundheitsberufe, Prävention

Angaben zur Autorin

Judith Ingendoh

Physiotherapeutin B. Sc. (2023)

ingendoh@hs-gesundheit.de

Ernährungsbildung im Kontext der kommunalen Ernährungsstrategie

Eine qualitative Studie mit Projektverantwortlichen nachhaltiger, ernährungsbezogener Projekte

Hintergrund

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele bis zum Jahr 2030 stellt für eine Vielzahl deutscher Kommunen eine Herausforderung dar [1]. Laut einer Halbzeitbilanz des Deutschen Instituts für Urbanistik im Auftrag der Bertelsmann Stiftung sind im Jahr 2022 von 175 Kommunen etwa 70 % in Bezug auf die Agrar- und Ernährungssysteme als "weniger aktiv" oder "gar nicht aktiv" einzustufen [1]. Dabei ist die Relevanz des Themas signifikant, da Ernährungssysteme global für ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind [2]. Die Etablierung der kommunalen Ernährungsstrategie ist von entscheidender Bedeutung, um das kommunale Ernährungssystem auf eine nachhaltige Weise zu gestalten [3, 4]. In diesem Kontext spielen Ernährungsräte eine wichtige Rolle [4]. Sie stellen Bildungs- und Sensibilisierungsangebote bereit, die nachhaltige Lebensweisen fördern [3]. Dabei zielt Ernährungsbildung darauf ab, Kompetenzen zu vermitteln, die zu einem vernetzten, prozess- und problemorientierten Denken führen [5]. Durch die Reflexion des eigenen Ernährungsverhaltens sollen nachhaltige Handlungsmöglichkeiten gefördert werden [5].

Ziel

Die Studie hat zum Ziel zu untersuchen, inwiefern Projektverantwortliche den Aspekt der Ernährungsbildung bei der Umsetzung der nachhaltigen, ernährungsbezogenen Projekte einordnen.

Methodik

Es werden qualitative, halbstrukturierte, leitfadengestützte Interviews mit Projektverantwortlichen von Ernährungsräten ausgewählter Kommunen in Nordrhein-Westfalen durchgeführt [6]. Die Auswertung der Interviews erfolgt gemäß der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker [7].

Erste und erwartete Ergebnisse

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen noch keine Resultate vor. Empirische Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Gestaltung des Projektes von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung von Ernährungskompetenzen ist [8]. Bislang wurden noch nicht die Perspektive der Ernährungsräte im Bezug zur Bildung untersucht [9].

Ausblick

Die Ergebnisse der Studie legen den Grundstein für eine stärkere Ausrichtung der nachhaltigen, ernährungsbezogenen Projekte auf die Aspekte der Ernährungsbildung und den Erwerb von Ernährungskompetenzen.

Literatur

1. Deutsches Institut für Urbanstatistik. (2023). *Halbzeitbilanz zur Umsetzung der Agenda 2030 in deutschen Kommunen*. Abgerufen 24. Mai 2025, von <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/halbzeitbilanz-zur-umsetzung-der-agenda-2030-in-deutschen-kommunen-1>
2. Intergovernmental Panel On Climate Change. (2022). *Climate Change and Land: IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems* (1. Auflage). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157988>.
3. Milan Urban Food Policy Pact. (2015). *Mailändisches Abkommen über städtische Ernährungspolitik*. Abgerufen 24. Mai 2025, von <https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2020/12/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-DE.pdf>
4. Wunder, S. (2019). *Regionale Ernährungssysteme und nachhaltige Landnutzung im Stadt-Land-Nexus*. Abgerufen 24. Mai 2025, von <https://www.ecologic.eu/de/17289>
5. Bartsch, S., Büning-Fesel, M., Johannsen, U., Kastrup, J., Lührmann, P., Oepping, A., & Rademacher, C. (2024). *Nutrition education in the context of sustainable development*. *Ernährungs Umschau*, 71(1), 2–9. <https://doi.org/10.4455/eu.2024.002>.
6. Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage). Springer.
7. Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Auflage). Juventa Verlag.
8. Silva, P. (2023). *Food and Nutrition Literacy: Exploring the Divide between Research and Practice*. *Foods*, 12(14), 2751. <https://doi.org/10.3390/foods12142751>.
9. Schiff, R., Levkoe, C. Z., & Wilkinson, A. (2022). Food Policy Councils: A 20—Year Scoping Review (1999–2019). *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6, 868995. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.868995>

Schlüsselwörter

Ernährungsbildung, kommunale Ernährungsstrategie, nachhaltige Ernährung, Ernährungsprojekte

Angaben zur Autorin

Helena Jansen

Diätassistentin

Diätetik B. Sc. (2023)

hjansen@hs-gesundheit.de

Effektivität von Extended Reality-gestützten Interventionen gegenüber konventionellen Therapien zur Rehabilitation der Gangfähigkeit bei neurologischen Erkrankungen: ein systematisches Review

Hintergrund

Gangstörungen gehören zu den häufigsten klinischen Manifestationen neurologischer Erkrankungen. Die zugrunde liegenden Ursachen können sowohl Hirnverletzungen als auch neurodegenerative Erkrankungen umfassen [1]. Gangunsicherheiten führen zu einer zunehmenden Instabilität, wodurch das Sturzrisiko von Patient*innen steigt. Dies führt wiederum zu einer erhöhten Mortalitätsrate infolge von Verletzungen und Frakturen [2]. Eine gezielte therapeutische Intervention ist von essenzieller Bedeutung, um die Selbstständigkeit der Betroffenen wiederherzustellen [3]. Herkömmliche Rehabilitationsprogramme sind durch strukturelle Einschränkungen gekennzeichnet, insbesondere hinsichtlich der Diskrepanz zwischen Trainingsintensität sowie der geringen Teilnahmebereitschaft [4]. Durch technologische Fortschritte wurde die Rehabilitation grundlegend weiterentwickelt, somit wurde Virtual Reality (VR) als innovatives therapeutisches Verfahren etabliert. VR ermöglicht eine interaktive Therapie und unterstützt gezielt die Neuroplastizität sowie das motorische Lernen [5]. Infolgedessen wird in VR ein Potenzial gesehen, das Instabilität und Gangstörungen infolge eines Schlaganfalls, von Parkinson oder Multipler Sklerose effektiv behandeln kann [1, 5].

Ziel

Das Ziel dieser Masterarbeit liegt in der wissenschaftlichen Analyse und Bewertung der Effektivität von VR/MR/AR-basierten Interventionen im Vergleich zu herkömmlichen Therapieansätzen bei Patient*innen mit Multipler Sklerose, Schlaganfall und Parkinson, die von Gangstörungen betroffen sind.

Methodik

Um die Frage nach der Effektivität beantworten zu können, wird ein systematisches Review durchgeführt. Diese Methode ermöglicht die gezielte Identifikation relevanter Studien anhand eines strukturierten und nachvollziehbaren Prozesses. In

Abhängigkeit von den ermittelten Studien, soll die systematische Übersichtsarbeit anschließend narrativ zusammengefasst oder durch eine Meta-Analyse ergänzt werden.

Erste und erwartete Ergebnisse

Bezüglich der Ergebnisannahmen wird vermutet, dass durch die interaktiven Spielmechaniken von VR die Motivation der Teilnehmer*innen erhöht wird, wodurch möglicherweise effektivere Ergebnisse mit verstärkten Effekten erzielt werden können. Dadurch könnte eine Verbesserung des Gangbildes bewirkt werden, die zu einer optimierten Haltungsverstärkung beiträgt sowie das Sturzrisiko reduziert.

Ausblick

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit liefern eine aktuelle wissenschaftliche Bewertung der Wirksamkeit von Extended Reality-Technologien im therapeutischen Kontext und schaffen eine Grundlage für weiterführende Forschungsansätze zur Modifizierung sowie vollständigen Implementierung von VR/MR/AR-basierten Rehabilitationsverfahren.

Literatur

1. Bonanno, M., De Nunzio, A. M., Quartarone, A., Mili, A., Petralito, F., & Calabrò, R. S. (2023). Gait analysis in neurorehabilitation: From research to clinical practice. *Bioengineering*, 10(7), 785.
2. Hvingelby, V.S., Glud, A.N., Sørensen, J.C.H., Tai, Y., Andersen, A.S.M., Johnsen, E., Moro, E. & Pavese, N. (2022). Interventions to improve gait in Parkinson's disease: a systematic review of randomized controlled trials and network meta-analysis. *Journal of Neurology*, 269(8), 4068-4079.
3. Morizio, C., Compagnat, M., Boujut, A., Labbani-Igbida, O., Billot, M., & Perrochon, A. (2022). Immersive virtual reality during robot-assisted gait training: Validation of a new device in stroke rehabilitation. *Medicina*, 58(12), 1805.
4. Zhang, B., Li, D., Liu, Y., Wang, J., & Xiao, Q. (2021). Virtual reality for limb motor function, balance, gait, cognition and daily function of stroke patients: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Advanced Nursing*, 77(8), 3255–3273.
5. Cano Porras, D., Siemonsma, P., Inzelberg, R., Zeilig, G. & Plotnik, M. (2018). Advantages of virtual reality in the rehabilitation of balance and gait. *Neurology*, 90(22), 1017-1025.

Schlüsselwörter

Extended Reality, Virtual Reality, Mixed Reality, Augmented Reality, Schlaganfall, Parkinson, Multiple Sklerose Gangstörungen, Rehabilitation, Systematisches Review

Angaben zur Autorin

Lea Kruppa

Gesundheit und Diversity B.A. (2023)

lkruppa@hs-gesundheit.de

Erfahrungen und Sichtweisen von Cannabiskonsument*innen bezüglich deren Cannabiskonsums, deren Gesundheit und der Cannabislegalisierung in Deutschland

Hintergrund

Im Jahr 2021 konsumierten in Deutschland über vier Millionen Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren Cannabis [1]. Zum April 2024 wurde ein neuer Gesetzesentwurf von der Bundesregierung Deutschland beschlossen, der die Legalisierung von Cannabis, somit den Erwerb, Konsum und Anbau von Cannabis, zum Ziel hat [1]. Seit April 2024 dürfen Erwachsene in Deutschland bis zu 25 Gramm getrockneten Cannabis für den eigenen Konsum im öffentlichen Raum bei sich haben, ohne strafrechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen [2]. Allerdings sind mit einem starken Cannabiskonsum Risiken für die Gesundheit der Konsument*innen verbunden [3]. Aus diesem Spannungsfeld von gesundheitlichen Risiken durch Cannabiskonsum und der Cannabislegalisierung steigt der Bedarf sich mit dem Thema Cannabiskonsum näher zu beschäftigen.

Ziel

Das Ziel der Arbeit ist es von mehreren Cannabiskonsument*innen zu erfahren, wie sie bestimmte Themen, wie beispielsweise das Wissen zu gesundheitlichen Risiken durch den Cannabiskonsum und der Cannabislegalisierung in Deutschland, wahrnehmen. Zusätzlich ist es spannend herausfinden, in welchen Situationen und in welchem Umfeld die Personen Cannabis konsumieren. Die Auswirkungen auf die Gesundheit durch den Cannabiskonsum sollen in der Forschung berücksichtigt werden.

Methodik

In dem Forschungsprojekt wird ein qualitatives Studiendesign ausgewählt. Zur Beantwortung der Fragestellung werden halbstrukturierte Einzelinterviews mit Cannabiskonsument*innen im Alter von 18 bis 35 Jahren angestrebt. Die Interviews werden transkribiert, anonymisiert und mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker ausgewertet [4].

Erste und erwartete Ergebnisse

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Ergebnisse vor. Erwartet wird, dass Personen über die Cannabislegalisierung in Deutschland sprechen. Es könnte sein, dass die befragten Cannabiskonsument*innen mehrere gesundheitliche Auswirkungen nach dem eigenen Cannabiskonsum wahrnehmen und nennen können und die Cannabislegalisierung als positiv ansehen.

Ausblick

Die Ergebnisse der Studie ermöglichen einen Einblick in die Sichtweise junger Cannabiskonsument*innen. Aus den Ergebnissen können Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Cannabisprävention für junge Menschen in Deutschland abgeleitet werden.

Literatur

1. Die Bundesregierung. (o. J.). *FAQ zur Legalisierung von Cannabis | Bundesregierung*. Die Bundesregierung informiert | Startseite. Abgerufen 8. Mai 2025, von <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/cannabis-legalisierung-2213640>
2. DGUV Fachbereich Gesundheit im Betrieb Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. (2024, Juli 26). *FBGiB-005: Die Cannabislegalisierung und ihre Bedeutung für die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit—Antworten auf häufige Fragen*.
3. Hoch, E., Bonnet, U., Thomasius, R., Ganzer, F., Havemann-Reinecke, U., & Preuss, U. W. (2015). *Cannabis: Risiken bei nichtmedizinischem Gebrauch*. Deutsches Ärzteblatt. <https://www.aerzteblatt.de/archiv/cannabis-risiken-bei-nichtmedizinischem-gebrauch-64037d80-764a-4a22-8faf-ddd413b7b570>
4. Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Auflage). Beltz Juventa.

Schlüsselwörter

Cannabis, Gesundheitsrisiko, Gesundheit, Cannabislegalisierung, Cannabiskonsum, Deutschland

Angaben zur Autorin

Sofia Maschewskaja

Logopädie B.Sc. (2023)

Smaschewskaja@hs-gesundheit.de

Vertrauenswürdigkeit gesundheitsbezogener Reels auf Social Media

Eine qualitative Untersuchung subjektiver Bewertungskriterien aus Nutzer*innenperspektive

Hintergrund

Auf Social-Media-Plattformen verbreiten nicht nur Fachpersonen, sondern auch Laien gesundheitsbezogene Informationen [1], wodurch es eine Vielfalt an beteiligten Akteur*innen, Inhalten und Darstellungsformen gibt [2]. Insbesondere Reels bzw. Kurzvideos haben sich als ein zentrales, reichweitenstarkes Kommunikationsformat etabliert, dessen Inhalte potenziell Einstellungen und Verhalten beeinflussen können [3]. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung von Gesundheitsinformationen im Internet, deren wissenschaftliche Fundierung teils unzureichend oder gänzlich fehlt [4], stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen Nutzer*innen solche Inhalte als vertrauenswürdig empfinden. Dies bildet die Grundvoraussetzung dafür, dass eine Information anerkannt und im Alltag angewendet wird [5]. Bisherige Studien zur Untersuchung von Kriterien, die die Vertrauenswürdigkeit von Gesundheitsinformationen beeinflussen, fokussieren primär die Expert*innenperspektiven [6]. Die subjektive Bewertung durch Nutzer*innen, insbesondere in Bezug auf neuere Formate wie Reels und inhaltlich spezifisch gesundheitsbezogene Beiträge, ist bislang nur unzureichend erforscht.

Ziel

Ziel dieser Arbeit ist es, explorativ zu untersuchen, anhand welcher Kriterien Nutzer*innen gesundheitsbezogene Reels als vertrauenswürdig einschätzen und inwiefern dabei Aspekte wissenschaftlicher Qualität eine Rolle spielen.

Methodik

Es wird ein qualitativer und explorativer Ansatz gewählt. Es werden halbstrukturierte, leitfadengestützte Einzelinterviews mit Nutzer*innen digitaler Gesundheitsinformationen und Kurzvideoformate durchgeführt [7]. Die erhobenen Daten werden transkribiert und im Anschluss mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz [8] systematisch ausgewertet.

Erste und erwartete Ergebnisse

Es ist zu erwarten, dass Nutzer*innen die Vertrauenswürdigkeit unterschiedlich bewerten und dabei sowohl subjektive Bezugspunkte (z. B. Vergleich mit

persönlichen Erfahrungen oder Kommentarspalten) als auch gestalterische Merkmale heranziehen [3]. Klassische wissenschaftliche Qualitätsmerkmale könnten zwar genannt werden, stehen aber wahrscheinlich nicht im Fokus der Bewertung der Qualität und Vertrauenswürdigkeit [6].

Ausblick

Diese Arbeit trägt zur Erforschung der Vertrauenswürdigkeit digitaler Gesundheitsinformationen aus Nutzer*innenperspektive bei und liefert weitere Hinweise für die Kriterienbildung zur zielgruppengerechten und evidenzbasierten Gestaltung gesundheitsbezogener Reels. Darüber hinaus schafft sie eine Grundlage für anschließende quantitative Studien, die die Bedeutung spezifischer Vertrauens- und Qualitätskriterien systematisch untersuchen können.

Literatur

1. Neuberger, C., Schulz, P. & Weingart, P. (2014). *Wissen - Nachricht - Sensation: Zur Kommunikation zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Medien*. Weilerswist: Velbrück Wiss.
2. Marstedt, G. (2018). *Das Internet: Auch Ihr Ratgeber für Gesundheitsfragen?* <https://www.bertelsmannstiftung.de/de/publikationen/publikation/did/das-internet-auch-ihr-ratgeber-fuer-gesundheitsfragen>.
3. Molem, A., Makri, S. & Mckay, D. (2024). *Keepin' It Reel: Investigating How Short Videos on TikTok and Instagram Reels Influence View Change*. Proceedings Of The 2024 ACM SIGIR Conference On Human Information Interaction And Retrieval, 317–327. <https://doi.org/10.1145/3627508.3638341>
4. Salaschek, M. & Bonfadelli, H. (2020). *Digitale Gesundheitskommunikation: Kontext und Einflussfaktoren*. Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 63(2): 160–165.
5. Hendriks, F., Kienhues, D. & Bromme, R. (2015). *Measuring Laypeople's Trust in Experts in a Digital Age: The Muenster Epistemic Trustworthiness Inventory (METI)*.
6. Fähnrich, B., Weitkamp, E., & Kupper, J. (2023). *Exploring 'quality' in science communication online: Expert thoughts on how to assess and promote science communication quality in digital media contexts*. Public Understanding of Science 32(5): 605–621.
7. Döring, N., Bortz, J. & Pöschl-Günther, S. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
8. Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6., überarbeitete und erweiterte Auflage). Beltz Juventa.
9. Newman, N., Fletcher, R., Schulz, A., Andi, S., Nielsen, R. (2020). *Reuters Institute digital news report 2020*.

Schlüsselwörter

Wissenschaftskommunikation, digitale Medien, Vertrauenswürdigkeit, Kurzvideos, Reels, Qualität

Angaben zur Autorin
Lina Sophie Meischein
Logopädie B.Sc. (2023)
lmeischein@hs-gesundheit.de

Hebammenversorgung von Frauen mit diagnostizierten psychischen Störungen

Eine qualitative Studie aus Nutzerinnensicht

Hintergrund

Psychische Störungen gelten mit Prävalenzschätzungen von 10 bis 30 Prozent als häufigste Komplikation in der Peripartalzeit und sind mit erhöhten Risiken von Morbidität und Mortalität für Mütter und deren Kinder assoziiert [1]. Vorbestehende psychische Erkrankungen wurden als Hauptprädiktoren für das Auftreten peripartaler psychischer Gesundheitsprobleme identifiziert, was eine angemessene interprofessionelle Unterstützung der vulnerablen Frauen in der Peripartalphase erfordert [2]. Neben der fachärztlichen Versorgung nehmen Hebammen eine Schlüsselfunktion in der niederschweligen fachlichen und psychosozialen Begleitung der betroffenen Frauen ein [3, 4]. Bislang liegen jedoch kaum Erkenntnisse zu den Wünschen und Bedarfen von Frauen mit diagnostizierten psychischen Störungen an die Hebammenversorgung vor [5].

Ziel

Ziel der Studie ist daher die Erfassung der Perspektiven psychisch vorerkrankter Frauen auf die erlebte Hebammenbegleitung sowie daraus resultierende Wünsche und Bedarfe zum Zweck der Verbesserung der Qualität der Hebammenversorgung für diese Personengruppe. Die Forschungsfrage lautet: Welche Wünsche und Bedarfe haben Frauen mit einer peripartalen psychischen Störung bei einer seit mindestens drei Jahren vor der Schwangerschaft bestehenden Diagnose nach ICD 10 an die peripartale Versorgung durch Hebammen?

Methodik

Im Rahmen einer retrospektiven qualitativen Befragung wurden im Zeitraum von 09/2023 bis 05/2025 problemzentrierte Einzelinterviews [6] mit 12 Müttern durchgeführt, bei denen bereits vor der Schwangerschaft eine psychische Störung diagnostiziert und ärztlich behandelt wurde. Der Zugang zu den Frauen erfolgte über ärztliche Praxen, Psycholog*innen, Selbsthilfegruppen und Mutter-Kind-Einrichtungen in NRW. Die Datenanalyse erfolgt mit der strukturierenden Qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz [7].

Erste und erwartete Ergebnisse

Es werden Aussagen zu Wünschen und Bedarfen der betroffenen Frauen hinsichtlich Wissen und Kompetenzen von Hebammen im Umgang mit peripartalen psychischen Störungen erwartet [5, 8]. Der Abbau hemmender Faktoren, wie das Erleben von Stigmatisierung und Insuffizienz als Mutter, könnten zentrale Bedürfnisse der Zielgruppe für ein effiziente peripartale Unterstützung durch Hebammen sein.[9] Weiter werden Erkenntnisse erwartet, die die Bedeutsamkeit der Einbindung signifikanter Vertrauenspersonen in die Versorgung unterstreicht [10].

Ausblick

Die Identifikation spezifischer Bedarfe dient als Grundlage für eine Nutzerinnen-orientierte, vernetzte und zielgerichtete Gestaltung der Versorgungs- und Vermittlungsangebote durch Hebammen für die betroffenen Frauen in der Peripartalphase. Die Forschungsergebnisse sollen evidenzbasierte Empfehlungen für Lehre und Praxis unterstützen.

Literatur

- 1 Howard, L. M., & Khalifeh, H. (2020). Perinatal mental health: a review of progress and challenges. *World Psychiatry*, 19(3), 313-327. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/wps.20769>
- 2 Ahmed, A., Feng, C., Bowen, A., & Muhajarine, N. (2018). Latent trajectory groups of perinatal depressive and anxiety symptoms from pregnancy to early postpartum and their antenatal risk factors. *Archives of Women's Mental Health*, 21(6), 689-698. <https://doi.org/10.1007/s00737-018-0845-y>
- 3 World Health Organization. (2024). *Transitioning to midwifery models of care: global position paper*. Geneva. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240098268>
- 4 Baker, N., Gillman, L., & Coxon, K. (2020). Assessing mental health during pregnancy: An exploratory qualitative study of midwives' perceptions. *Midwifery*, 86, 102690. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102690>
- 5 Berger, A., Schenk, K., Ging, A., Walther, S., & Cignacco, E. (2020). Perinatal mental health care from the user and provider perspective: protocol for a qualitative study in Switzerland. *Reproductive Health*, 17(1), 26. <https://doi.org/10.1186/s12978-020-0882-7>
- 6 Witzel, A., & Reiter, H. (2022). *Das problemzentrierte Interview - eine praxisorientierte Einführung* (Vol. 1). Beltz Juventa.
- 7 Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Vol. 2). Beltz Juventa.
- 8 Schlüter-Cruse, M., & zu Sayn-Wittgenstein, F. (2017). Die Vertrauensbeziehung zwischen freiberuflichen Hebammen und Klientinnen im Kontext der interprofessionellen Kooperation in den Frühen Hilfen: eine qualitative Studie. *GMS Zeitschrift für Hebammenwissenschaft (GMS J Midwifery Sci)*. <https://doi.org/10.3205/zhwi000009>
- 9 Nagle, U., & Farrelly, M. (2018). Women's views and experiences of having their mental health needs considered in the perinatal period. *Midwifery*, 66, 79-87. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.07.015>
- 10 Lever Taylor, B., Billings, J., Morant, N., Bick, D., & Johnson, S. (2019). Experiences of how services supporting women with perinatal mental health difficulties work with their families: a qualitative study in England. *BMJ Open*, 9(7), e030208. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-030208>

Schlüsselwörter

Peripartal, Psychische Störung, Hebammenversorgung, Nutzerinnenperspektive, Qualitative Studie

Angaben zur Autorin

Diana Müller

Hebamme B.Sc. nq

dmueller@hs-bochum.de

Kognitive Dissonanz bei rauchenden Studierenden im Gesundheitswesen

Hintergrund

Das Rauchen begünstigt viel Erkrankungen, wie Karzinome im Kehlkopf und Mund, aber auch Herzinfarkte, Schlaganfälle und anderen Erkrankungen [1]. Im Jahr 2017 gaben allerdings von 2427 Befragten der Gesundheitsberufe, welche auf die Befragung antworteten, 393 an, regelmäßig zu rauchen [2]. Im Rahmen der Masterarbeit soll dieser Konflikt zwischen diesen Informationen genauer mithilfe der Theorie der kognitiven Dissonanz [3] betrachtet werden. Die Theorie der kognitiven Dissonanz beruht auf Leon Festinger [3]. Diese besteht bereits 1957 und besagt, dass der Mensch nach einer kognitiven Konsistenz/Konsonanz strebt, allerdings können hierbei Inkonsistenzen auftreten, welche zu einer sogenannten „kognitiven Dissonanz“ führen [3]. Um diese zu reduzieren, werden Strategien angewandt, wie ein Hinzufügen neuer Elemente auf kognitiver Ebene, in dem einer Verhaltensweise, welche negativ für den Behandelten ist, positive Effekte zugeschrieben werden [3]. Des Weiteren kann Wissen auch ignoriert oder verändert werden. [3] Letzteres wurde in einer Studie beobachtet, in welcher Rauchende äußerten, gesundheitliche Folgen abzuwenden, indem sie ihren Konsum kontrollieren [4]. Des Weiteren wurde auch durch die Befragten mitgeteilt, dass Rauchen erst nach längerer Zeit schädlich sei [4]. Da wenig Studien zu Studierenden des Gesundheitswesens existieren, werden diese im Rahmen der Masterarbeit befragt.

Ziel

Es sollen die Mechanismen, nach welchen rauchende Studierende des Gesundheitswesens ihre kognitive Dissonanz reduzieren, erfasst werden. Hierbei sollen die Gründe für das Rauchen, das Wissen der Befragten über die Folgen des Rauchens, die Art und Weise, wie die Befragten die Dissonanz reduzieren und die übergreifenden Strategien der Dissonanzreduktion erfragt werden. Das Ziel der Forschung ist, ein besseres Verständnis der kognitiven Prozesse bei rauchenden Studierenden in Gesundheitsberufen zu erlangen.

Methodik

Die Datenerfassung erfolgt in einem themenzentrierten Leitfadenterview [5]. Durch dieses wird das Interview strukturiert, gibt dem Interviewenden die Möglichkeit, dieses zu lenken und durch es werden neben den manifesten, auch latenten Themen, erfasst. [5] Zur Analyse wird die Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker angewandt, da diese induktiv und deduktiv Kategorien bildet und durch 7 Phasen der Analyse eine zusätzliche Struktur verleiht. [6]

Erste und erwartete Ergebnisse

Zum aktuellen Zeitpunkt (06/2025) sind noch keine Ergebnisse zu erkennen. Aus der Literatur heraus ist zu erwarten, dass die Studierenden, welche im Gesundheitswesen Tätig sind, Strategien der kognitiven Dissonanzreduktion zeigen, Dies konnte sowohl in Studien mit Mitarbeitenden des Pflegepersonals [7,8], als auch in der Befragung von Studierenden festgestellt werden [9]. Hierbei ist es sehr wahrscheinlich, dass neue Elemente hinzugefügt, Wissen abgewandelt oder Informationen ignoriert werden [3]. Als Gründe des Rauchens, wird unter anderem der Faktor Stressreduktion erwartet [7].

Ausblick

Die Erkenntnisse dieser Studie können das Verständnis der kognitiven Prozesse rauchender Studierender des Gesundheitswesens verbessern. Auf dieser Basis können gezielt für dies Gruppe Präventions- und Entwöhnungsprogramme konzipiert werden.

Literatur

1. dkfz. (o.D.). Risikofaktoren für Krebs. *Deutsches Krebsforschungszentrum in der Helmhöltz-Gemeinschaft*. (Abruf 06.06.25) <https://www.dkfz.de/forschung/translazionale-zentren/ncpc/stabsstelle-krebspraevention/risikofaktoren-fuer-krebs>
2. Statistisches Bundesamt Destatis (2018) Mikrozensus – Fragen zur Gesundheit – Rauchgewohnheiten der Bevölkerung. *Statistisches Bundesamt Destatis* https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Gesundheitszustand-Relevantes-Verhalten/Publikationen/Downloads-Gesundheitszustand-rauchgewohnheiten-5239004179004.pdf?__blob=publicationFile
3. Festinger, L. veröffentlicht von Irle, M. & Möntmann, V. (Hrsg), (2012). *Theorie der kognitiven Dissonanz*. 2. Aufl. Bern: Huber. ISBN 9783456851488
4. Schreuders, M., Krooneman, N. T., van den Putte, B., & Kunst, A. E. (2018). Boy Smokers' Rationalisations for Engaging in Potentially Fatal Behaviour: In-Depth Interviews in The Netherlands. *International journal of environmental research and public health*, 15(4), 767. <https://doi.org/10.3390/ijerph15040767>
5. Misch, S. (2019). *Qualitative Interviews*. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg. <https://doi.org/10.1515/9783110545982>.
6. Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundagentexte Methoden* (5. Auflage.) Weinheim: Beltz Juventa. ISBN 9783779955337
7. Mujika, A., Arantzamendi, M., Lopez-Dicastillo, O., & Forbes, A. (2017). Health professionals' personal behaviours hindering health promotion: A study of nurses who smoke. *Journal of advanced nursing*, 73(11), 2633–2641. <https://doi.org/10.1111/jan.13343>
8. Radsma, J., & Böttorff, J. L. (2009). Counteracting ambivalence: nurses who smoke and their health promotion role with patients who smoke. *Research in nursing & health*, 32(4), 443–452. <https://doi.org/10.1002/nur.20332>
9. Pericas, J., González, S., Bannasar, M., De Pedro, J., Aguiló, A., & Bauzá, L. (2009). Cognitive dissonance towards the smoking habit among nursing and physiotherapy students at the University of Balearic Islands in Spain. *International nursing review*, 56(1), 95–101. <https://doi.org/10.1111/j.1466-7657.2008.00669.x>

Schlüsselwörter

Kognitive Dissonanz, Studierende, Gesundheitswesen, rauchen

Angaben zur Autorin

Charlotte Neuß

Logopädie B.Sc. (2023)

cneuss@hs-gesundheit.de

Systematische Erfassung und Dokumentation unerwünschter Ereignisse bei onkologisch erkrankten Kindern und Jugendlichen

im Kontext klinischer Sport- und Bewegungsstudien

Hintergrund

Kinder und Jugendliche mit Krebserkrankungen leiden durch Therapie und reduzierter körperlicher Aktivität häufig an physischen, psychischen und sozialen Einschränkungen [1]. Bewegungstherapie wird als ergänzende Maßnahme eingesetzt, um diesen Effekten entgegenzuwirken [2]. Auch wenn bereits gezeigt wurde, dass Sport- und Bewegungstherapie in der pädiatrischen Onkologie als sicher gilt [3], besteht dennoch das Risiko von unerwünschten Ereignissen, den sogenannten Adverse Events (AEs) [4,5]. Die aktuelle Literatur zeigt, dass in der pädiatrischen Onkologie bislang nur wenige Daten zu AEs im Zusammenhang in der supervidierten Sport- und Bewegungstherapie vorliegen [3]. In Studien, die sich mit der Bewertung der Sicherheit solcher Interventionen in der pädiatrischen Onkologie befassen, wird angegeben, dass keine oder nur wenige AEs auftreten [5,6] Trotz der vorhandenen Datenlage sind die Angaben über die Erfassung und Bewertung von AEs oftmals nicht vollständig oder nicht veröffentlicht [4].

Ziel

Daher ist es das Ziel, zu analysieren, ob und wie in klinischen Studien zu Sport- und Bewegungsinterventionen bei Kindern und Jugendlichen mit einer Krebserkrankung AEs dokumentiert werden. Durch die systemische Erfassung der Dokumentation von AEs können mögliche Lücken in der Erfassung unerwünschter Ereignisse identifiziert und Empfehlungen für eine standardisierte Berichterstattung abgeleitet werden.

Methodik

Es wurde eine elektronische Literaturrecherche in der Datenbank PubMed in Anlehnung der PRISMA 2020-Guidelines durchgeführt. Das Screening erfolgte anhand vorab definierter Ein- und Ausschlusskriterien. Die Datenextraktion umfasste unter anderem Angaben zur Studienpopulation, Intervention und zu AEs: Definition, Erfassung, Dokumentationsmethodik, Klassifizierung sowie Angaben zu aufgetretenen AEs.

Erste und erwartete Ergebnisse

Von 3.752 identifizierten Publikationen erfüllten 56 Studien die Einschlusskriterien. In 36 Studien wurde die Erfassung von AEs berichtet, wovon in zehn Studien AEs aufgetreten sind. AEs wurden überwiegend im Schweregrad 1 oder 2 dokumentiert [5]. Die Erfassungsmethoden, Klassifikation sowie die Definition zur AEs waren uneinheitlich oder wurden nicht genannt. Weiter Analysen sind noch ausstehend.

Ausblick

Für zukünftige Forschung erscheint es sinnvoll, standardisierte Methoden zur Erfassung und Klassifikation von Adverse Events in sport- und bewegungstherapeutischen Interventionen zu entwickeln und anzuwenden. Eine einheitliche Definition sowie die systematische Dokumentation von AEs könnten die Vergleichbarkeit zwischen Studien erhöhen und die Datengrundlage zur Bewertung von AEs verbessern.

Literatur

1. Linder, L. A., & Hooke, M. C. (2019). Symptoms in Children Receiving Treatment for Cancer-Part II: Pain, Sadness, and Symptom Clusters. *Journal of Pediatric Oncology Nursing: Official Journal of the Association of Pediatric Oncology Nurses*, 36(4), 262–279.
2. Morales, J. S., Valenzuela, P. L., Velázquez-Díaz, D., Castillo-García, A., Jiménez-Pavón, D., Lucia, A., & Fiuza-Luces, C. (2021). Exercise and Childhood Cancer-A Historical Review. *Cancers*, 14(1), 82.
3. Henriksson, A., Johansson, B., Radu, C., Berntsen, S., Igelström, H., & Nordin, K. (2021). Is it safe to exercise during oncological treatment? A study of adverse events during endurance and resistance training - data from the Phys-Can study. *Acta Oncologica (Stockholm, Sweden)*, 60(1), 96–105.
4. Gauß, G., Beller, R., Boos, J., Däggelmann, J., Stalf, H., Wiskemann, J., & Götte, M. (2021). Adverse Events During Supervised Exercise Interventions in Pediatric Oncology-A Nationwide Survey. *Frontiers in Pediatrics*, 9, 682496.
5. U.S. Department of Health and Human Services. (2017). *Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v5.0*.
6. Fiuza-Luces, C., Padilla, J. R., Soares-Miranda, L., Santana-Sosa, E., Quiroga, J. V., Santos-Lozano, A., Pareja-Galeano, H., Sanchis-Gomar, F., Lorenzo-González, R., Verde, Z., López-Mojares, L. M., Lassaletta, A., Fleck, S. J., Pérez, M., Pérez-Martínez, A., & Lucia, A. (2017). Exercise Intervention in Pediatric Patients with Solid Tumors: The Physical Activity in Pediatric Cancer Trial. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 49(2), 223–230.
7. Sautier, P., Vallet, C., Sotteau, F., Hamidou, Z., Gentet, J.-C., Barlogis, V., Curtillet, C., Verschuur, A., Revon-Riviere, G., Galambrun, C., Chambost, H., Auquier, P., Michel, G., & André, N. (2021). A Randomized Trial of Physical Activity in Children and Adolescents with Cancer. *Cancers*, 13(1).

Schlüsselwörter

Pädiatrische Onkologie, Sport, Bewegung, unerwünschte Ereignisse, Sicherheit

Angaben zur Autorin

Annika Reus

Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie B.A. (2022)

areus@hs-gesundheit.de

Der Einsatz (ehemaliger) professioneller Fußballer*innen in der Kommunikation von Gesundheitsthemen

Vorstudie mittels qualitativer Inhaltsanalyse von Empfehlungen im Marketing tätiger Personen zum Einsatz (ehemaliger) Profis als Teil einer evidenzgestützten Kampagnenplanung zur Förderung der Laienreanimation mit Schalke 04

Hintergrund

Kommunikation zu Gesundheitsthemen findet bereits durch (ehemalige) professionelle Fußballer*innen wie Mats Hummels und Manuel Neuer zu Themen wie Corona-Impfung und Blutspende statt [1, 2]. (Ehemalige) professionelle Fußballer*innen sind dabei sehr reichweitenstark und Teil eines Sports von weitreichender gesellschaftlicher Bedeutung [3, 4]. Trotz Umsetzung in der Praxis, offenbart die systematische Literaturrecherche nur vereinzelte, thematisch ähnliche Studien mit Empfehlungen für den Einsatz dieser in der Kommunikation von Gesundheitsthemen [5].

Ziel und Methodik

Ziel der Vorstudie ist es, zu untersuchen, welche Empfehlungen im Marketing tätige Personen für die Kommunikation von Gesundheitsthemen durch (ehemalige) professionelle Fußballer*innen geben. Auf Basis einer Kombination von Methoden für Leitfadeninterviews, darunter das Expert*inneninterview, werden drei qualitative Leitfadeninterviews digital geführt [6]. Dazu wird mittels SPSS-Verfahren nach Helfferich [7], Leitfadenkonferenzen und Pre-Testungen ein Leitfaden entwickelt [8]. Die erhobenen Daten werden in MAXQDA und mithilfe einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker [9] ausgewertet.

Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen vielfältige Hauptkategorien, insbesondere zur Authentizität, zum Grad der Involviertheit sowie zu weiteren Eigenschaften und Merkmalen. Darunter sind Empfehlungen zum Einsatz (ehemaliger) Profi-Fußballer*innen mit besonderem Erfolg, mit Erfahrungen zum spezifischen Gesundheitsthema und auch mit Interesse am Projekt. Dies spiegelt sich auch in bereits bestehender Forschung wider [5]. Darüber hinaus werden potenzielle paarweise Zusammenhänge zwischen verschiedenen Empfehlungen analysiert, etwa zwischen den Grad der Involviertheit und Authentizität.

Ausblick

Die Arbeit liefert erste Erkenntnisse zur Weiterentwicklung praktischer Vorhaben. Unter anderem hierauf aufbauend erfolgt die Masterarbeit mit dem Ziel der theorie- und evidenzgestützten Planung sowie qualitativen formativen Evaluation von zwei zentralen Elementen – Slogan und Konzept zum Einbezug (ehemaliger) professioneller Fußballer*innen – einer Kampagne im Stadion von Schalke 04 zur Förderung der Laienreanimation. Im europäischen Vergleich ist die Laienreanimationsquote Deutschlands im unteren Mittelfeld, eine Erhöhung kann zu einer Verdoppelung bis Verdreifachung der Überlebenschancen führen [10]. Es wird sich an den Phasen der prozessorientierten Tool Box von Bonfadelli und Friemel [11] orientiert. Die formative Evaluation findet mit internen und externen Ziel- und Anspruchsgruppen statt [11]. Die analog und digital geführten Leitfadeninterviews orientieren sich an Expert*inneninterviews [6]. Die Daten werden inhaltsanalytisch ausgewertet und für die Weiterentwicklung der Kampagnenplanung und spätere Umsetzung am Spieltag in der Woche der Wiederbelebung 2026 bereitgestellt. Limitationen bestehen in beiden Arbeiten unter anderem in einer möglichen interessensgeleiteten Vorauswahl durch die Samplingstrategie mittels Gatekeeper*innen [8].

Literatur

1. DRK. (o. J.a). *Blutspende - Erst wenn's fehlt, fällt's auf.* <https://www.drk-blutspende.de/kampagne/missingtype/partner/#darumgehts>
2. DOSB. (2021). „Schiri, ich hab' schon Gelb“: DFB startet Impfkampagne. <https://www.dosb.de/aktuelles/news/detail/schiri-ich-hab-schon-gelb-dfb-startet-impfkampagne>
3. BLM, LFK & Goldmedia. (2023). *ONLINE-VIDEO-MONITOR 2023.* Goldmedia.
4. bpb. (o. J.). *Spiel des Lebens: Der Fußball und seine gesellschaftliche Bedeutung.* <https://www.bpb.de/themen/sport/bundesliga/163852/spiel-des-lebens-der-fussball-und-seine-gesellschaftliche-bedeutung/>
5. Biz, M. & Schubert, M. (2024). Perceptions of celebrity athletes involved in social cause endorsement. *Frontiers in Sports and Active Living*, 6, 1-12. <https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1415382>
6. Meuser, M. & Nagel, U. (2002). ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Das Experteninterview* (S. 71-93). Leske & Budrich. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-93270-9>
7. Helfferich, C. (2009): *Qualität qualitativer Daten. Manual zur Durchführung qualitativer Einzelinterviews* (3. Aufl.). VS-Verlag.
8. Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (2. Aufl.). Beltz Juventa.
9. Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5. Aufl.). Beltz
10. BMG, BZgA, & NAWIB. (2024). *Informationen zur Laienreanimation in Deutschland.* BZgA. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Faktenblatt_Laienreanimation_BMG-BZgA.pdf
11. Bonfadelli, H., & Friemel, T. N. (2020). *Kommunikationskampagnen im Gesundheitsbereich. Grundlagen und Anwendungen* (3. Aufl.). Herbert von Halem Verlag.

Schlüsselwörter

Gesundheitskommunikation, Kampagne, formative Evaluation, Laienreanimation, CPR, Fußball, Stadion, Schalke 04

Angaben zur Autorin

Louisa Rohe

Gesundheit und Diversity B. A. (2022)

lrohe@hs-gesundheit.de

Epistemische Vertrauenswürdigkeit in Autor*innen von Online-Gesundheitsinformationen:

Ein faktorielles Survey zur Wirkung widersprüchlicher sozialer Validierung aus der Nutzer*innen-Perspektive

Hintergrund

Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 informieren sich 72 % der deutschen Bevölkerung online über Gesundheitsthemen [1]. Nutzer*innen müssen jedoch bewusst oder unbewusst Entscheidungen treffen welchen Quellen von Gesundheitsinformationen sie vertrauen [2]. In Situationen, in denen Individuen hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit von Informationen oder deren Autor*innen unsicher sind, orientieren sie sich häufig an der Einschätzung Dritter, um die Glaubwürdigkeit der betreffenden Inhalte und Vertrauenswürdigkeit der Autor*innen (Epistemische Vertrauenswürdigkeit) zu bewerten [3]. Die Einschätzung Dritter, sogenannte soziale Validierung erfolgt im Internet häufig über Likes, Kommentare und das Teilen von Inhalten [4]. Soziale Validierung kann einen positiven oder negativen Einfluss auf die wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit von Information und deren Autor*innen haben wobei verschiedene Formen sozialer Validierung gleichzeitig wirken und widersprüchlich sein können [5].

Ziel

Das Forschungsziel liegt darin herauszufinden, inwiefern sich widersprüchliche soziale Validierung einer Gesundheitsinformation auf das epistemische Vertrauen in die Autor*innen der Gesundheitsinformation auswirkt. Dabei besteht der Fokus darauf, dass die soziale Validierung auf der einen Seite durch einzelne Expert*innen und auf der anderen Seite durch eine breite Gruppe an Nutzer*innen erfolgt.

Methodik

In einem Faktoriellen-Survey (Vignettenstudie) mit einem 2x2 Innersubjekt-Design werden Gesundheitsinformationen aus einem Internet-Forum in Form eines Beitrages präsentiert, die mit unterschiedlichen Formen sozialer Validierung kombiniert werden. Dabei variieren die Validierungsformen zwischen quantitativer sozialer Validierung (Likes einer breiten Nutzerinnengruppe) und qualitativer sozialer Validierung (kommentierende Expertinnen-Meinungen) sowie zwischen positiver und negativer Valenz. Nach jeder Bedingung wird das epistemische Vertrauen in die Autor*innen mithilfe eines standardisierten Fragebogens erhoben.

Erste und erwartete Ergebnisse

Es wird erwartet, dass konsistente positive soziale Validierung zu höherem epistemischem Vertrauen führt als negative oder widersprüchliche soziale Validierung [5]. Bei widersprüchlicher sozialer Validierung wird erwartet, dass das epistemische Vertrauen stärker durch die qualitative soziale Validierung beeinflusst wird, als durch die quantitative soziale Validierung.

Ausblick

Die Ergebnisse können dazu beitragen, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie Menschen auf widersprüchliche soziale Validierung im digitalen Raum reagieren und wie dies das Vertrauen in die Autor*innen der Informationen beeinflusst.

Literatur

1. Link, E., & Baumann, E. (2020). Nutzung von Gesundheitsinformationen im Internet: Personenbezogene und motivationale Einflussfaktoren. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 63(6), 681–689. <https://doi.org/10.1007/s00103-020-03144-5>
2. Hendriks, F., Kienhues, D., & Bromme, R. (2015). Measuring Laypeople's Trust in Experts in a Digital Age: The Muenster Epistemic Trustworthiness Inventory (METI). *PLOS ONE*, 10(10), e0139309. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139309>
3. Thomm, E., & Bromme, R. (2016). How source information shapes lay interpretations of science conflicts: Interplay between sourcing, conflict explanation, source evaluation, and claim evaluation. *Reading and Writing*, 29(8), 1629–1652. <https://doi.org/10.1007/s11145-016-9638-8>
4. Borah, P., & Xiao, X. (2018). The Importance of 'Likes': The Interplay of Message Framing, Source, and Social Endorsement on Credibility Perceptions of Health Information on Facebook. *Journal of Health Communication*, 23(4), 399–411. <https://doi.org/10.1080/10810730.2018.14557705>.
5. Jucks, R., & Thon, F. M. (2017). Better to have many opinions than one from an expert? Social validation by one trustworthy source versus the masses in online health forums. *Computers in Human Behavior*, 70, 375–381. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.019>

Schlüsselwörter

Gesundheitsinformationen, Vertrauen, epistemische Vertrauenswürdigkeit, soziale Validierung

Angaben zum Autor

Tim Rossenbach

Gesundheit und Diversity B.A. (2023)

trossenbach@hs-gesundheit.de

Die Bedeutung von Erwartungen und ressourcenorientiert Begleitung im Diagnoseprozess von Frauen mit Fibromyalgie

Qualitatives Forschungsvorhaben zur Förderung von Empowerment bei Frauen mit Fibromyalgie

Hintergrund

Das Fibromyalgie-Syndrom (FMS) ist eine komplexe chronische Schmerzerkrankung, die durch ein breites Spektrum körperlicher, kognitiver und psychischer Symptome gekennzeichnet ist [1]. Die Diagnosestellung von FMS gestaltet sich aufgrund individuell variierender Symptome, fehlender objektiver Testverfahren [2], symptomatischen Überschneidungen mit anderen Erkrankungen [2, 3] sowie geschlechtsspezifischer Vorurteile [4] als herausfordernd. Frauen sind von FMS überproportional betroffen und erleben im Diagnoseprozess häufig eine Psychologisierung ihrer Beschwerden, mangelnde Anerkennung ihrer Symptome sowie strukturelle Stigmatisierung [4]. Trotz umfangreicher Forschung zur medizinischen Komplexität der Erkrankung besteht eine Forschungslücke hinsichtlich der spezifischen Erwartungen betroffener Frauen an einen bedarfs- und ressourcenorientierten Diagnoseprozess.

Ziel

Das Forschungsvorhaben verfolgt das Ziel, ein vertieftes Verständnis der Erwartungen von Frauen mit FMS an den Diagnoseprozess zu erarbeiten. Im Zentrum steht die Forschungsfrage, wie die Diagnostik gestaltet sein sollte, die eine selbstbestimmte Krankheitsbewältigung ermöglicht, Stigmatisierung reduziert und Empowerment fördert.

Methodik

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden moderierte Fokusgruppen mit Frauen durchgeführt, die den vollständigen Prozess von den ersten Symptomen bis zur Diagnose durchlaufen haben. Die erhobenen Daten werden mittels typenbildender qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker [5] ausgewertet.

Erwartete Ergebnisse

Ausgehend von der Theorie ist erwartbar, dass Frauen mit FMS eine respektvolle und offene Kommunikation wünschen [6], eine aktive Einbindung an Entscheidungsprozessen [6, 7], sowie eine gesellschaftliche und medizinische Anerkennung ihrer Erkrankung wünschen sowie der Abbau geschlechtsspezifischer Stigmatisierung als zentrale Bedürfnisse wahrgenommen werden [4, 8].

Ausblick

Die Ergebnisse sollen Impulse für eine patientinnenzentrierte, empowernde Diagnostik liefern und zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung sowie zur Reduktion geschlechtsspezifischer Stigmatisierung beitragen.

Literatur

1. Sharie, S. A., Varga, S. J., Al-Husinat, L., Sarzi-Puttini, P., Araydah, M., Bal'awi, B. R. & Varrassi, G. (2024). Unraveling the Complex Web of Fibromyalgia: A Narrative Review. *Medicina*, 60(2), 272. <https://doi.org/10.3390/medicina60020272>
2. Berwick, R., Barker, C., Goebel, A. & Group, N. O. B. O. G. D. (2022). The diagnosis of fibromyalgia syndrome. *Clinical Medicine*, 22(6), 570–574. <https://doi.org/10.7861/clinmed.2022-0402>
3. Costa, L. P., & Ferreira, M. A. (2024). The (in)visibility of fibromyalgia through its symptoms and the challenges of its diagnosis and therapy. *Revista brasileira de enfermagem*, 77(2), e20230363. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2023-0363>
4. Perugino, F., De Angelis, V., Pompili, M. & Martelletti, P. (2022). Stigma and Chronic Pain. *Pain And Therapy*, 11(4), 1085–1094. <https://doi.org/10.1007/s40122-022-00418-5>
5. Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*.
6. World Health Organization [WHO] (2015). *Global Strategy on People-Centred Integrated Health Services: Interim Report*; WHO: Geneva, Switzerland.
7. Brandes, S. & Stark, W. (2021). Empowerment/Befähigung. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). *Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden*
8. Colombo, B., Zanella, E., Galazzi, A. & Arcadi, P. (2025). The Experience of Stigma in People Affected by Fibromyalgia: A Metasynthesis. *Journal Of Advanced Nursing*. <https://doi.org/10.1111/jan.16773>

Schlüsselwörter

Fibromyalgie, Frauen, Diagnoseprozess, Stigma, Erwartungen

Angaben zur Autorin

Inga Luisa Sporbeck

Gesundheits- und Krankenpflegerin, pflegerische Schmerzexpertin

Evidenzbasierung pflegerischen Handelns B.Sc. (2020)

isporbeck@hs-gesundheit.de

Digitale Reha-Nachsorge:

Eine Sekundärdatenanalyse unter Anwendung der Goal-Setting-Theorie

Hintergrund

Rehabilitationsnachsorge zielt darauf ab, Therapieerfolge langfristig zu sichern sowie die Selbständigkeit und die Rückkehr in den Alltag und Beruf zu fördern [1]. Digitale Formate ermöglichen dabei eine ortsunabhängige, flexible Durchführung der Nachsorge und adressieren Barrieren wie eingeschränkte Mobilität, lange Anfahrtswege oder eine terminliche Bindung an Präsenzformate [2, 3]. Mit dem Release einer digitalen Nachsorgeanwendung wurden neue Funktionalitäten eingeführt, beispielsweise eine Fortschrittsvisualisierung oder ein Einführungsvideo (Tutorial) zur Nachsorge. Diese Neuerungen adressieren zentrale motivationsfördernde Faktoren der Goal-Setting-Theorie (GST) [4, 5]. Faktoren wie Zielschwierigkeit (*goal complexity*), Feedback (*performance Feedback*) und Zielbindung (*goal commitment*) tragen zur Aktivierung zentraler Zielmechanismen wie Anstrengung (*effort*) und Ausdauer (*persistence*) bei. Über diese Mechanismen kann zielgerichtetes Verhalten gefördert werden, im vorliegenden Kontext bedeutet das, die digitale Nachsorge aktiv durchzuführen und die vorgesehenen Module erfolgreich abzuschließen. Inwieweit die genannten Änderungen mit einer erhöhten Nutzeraktivität einhergehen, ist bislang nicht empirisch untersucht.

Ziel

Ziel der Arbeit ist es, zu untersuchen, ob die Einführung GST-bezogener Funktionalitäten im Release mit einer erhöhten Nutzeraktivität in der digitalen Nachsorge einhergeht. Hierzu werden die Anzahl abgeschlossener Module sowie der Anteil vorzeitiger Abbrüche (Drop-outs) im Vergleich zweier Kohorten vor und nach Einführung des Release analysiert. Darüber hinaus wird analysiert, ob die Nutzung zusätzlicher Angebote wie die Teilnahme an Live-Kursen oder individuelle Beratungen im Rahmen der Nachsorge diesen Zusammenhang moderiert. Alter, Geschlecht und Indikation werden in der Analyse als Kovariaten berücksichtigt.

Methodik

Die Analyse erfolgt im Rahmen eines retrospektiven, quasi-experimentellen Querschnittsdesign. Die Pre-Kohorte umfasst einen Datensatz mit Durchführung der Nachsorge vor Einführung des Release, die Post-Kohorte mit Durchführung nach der Einführung. Beide Gruppen werden über einen Zeitraum von sechs Monaten beobachtet. Die Datengrundlage bilden anonymisierte Routinedaten des

Kooperations-partners. Die Auswertung erfolgt anhand deskriptiver und multivariater Verfahren.

Erste und erwartete Ergebnisse

Auf Basis der GST wird angenommen, dass die im Release eingeführten Funktionen die Aktivierung zielgerichteten Verhaltens in der Nachsorge begünstigen, wodurch eine höhere Anzahl abgeschlossener Module und eine geringere Drop-out-Rate zu erwarten ist. Zudem wird angenommen, dass die Teilnahme an Live-Kursen oder individuellen Beratungen diesen Effekt verstärkt, da persönliche Rückmeldung (Feedback) und soziale Unterstützung die Zielbindung zusätzlich stärken und damit die Umsetzung zielgerichteten Verhaltens weiter begünstigen kann [4, 5].

Ausblick

Die Ergebnisse der Arbeit sollen einen theoretisch fundierten Beitrag zur Evaluation digitaler Nachsorgeprogramme leisten. Zudem bieten sie eine Grundlage für die Anwendung der GST im digitalen Rehabilitationskontext und können Impulse für weiterführende Forschung zum zielgerichteten Nutzerverhalten schaffen.

Literatur

1. Deutsche Rentenversicherung. (2025). *Nachsorge: Wie geht es nach den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation weiter?* https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Infos-fuer-Reha-Einrichtungen/Nachsorge/nachsorge_node.html
2. Deutsche Rentenversicherung. (2023). *Digitale Reha-Nachsorge: Anlage 3 zum Rahmenkonzept „Reha-Nachsorge“*. https://www.deutscherentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Experten/infos_reha_einrichtungen/nachsorge/Digitale_Nachsorge.html
3. MEDIAN Digitales Nachsorgezentrum. (2025). *Ihre Nachsorge mit MyMEDIAN@Home*. <https://www.median-kliniken.de/de/digitales-nachsorgezentrum/digitales-nachsorgeprogramm/digitale-therapie-als-ihre-nachsorge/mymedianhome/>
4. Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). *A theory of goal setting & task performance* (1. [print.]). Prentice Hall.
5. Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. *American Psychologist*, 57(9), 705–717. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.9.705>

Schlüsselwörter

rehabilitation, digital aftercare, goal-setting theory, data analysis, user engagement, user activity

Angaben zur Autorin

Susanna Wälbers

Gesundheitsökonomin und Gesundheitsmanagerin

Gesundheitsökonomie und -management B.Sc. (2023)

swaelbers@hs-gesundheit.de

Rollenverständnis bei chronischen Rückenschmerzen: Eine qualitative Studie aus Patienten- und Physiotherapeutensicht

Hintergrund

Chronische untere Rückenschmerzen (CLBP) stellen ein zentrales Problem der öffentlichen Gesundheit dar, da sie einen großen Teil der erwachsenen Bevölkerung betreffen, zu Arbeitsunfähigkeit führen und erhebliche wirtschaftliche Belastungen verursachen [1]. Vor dem Hintergrund eines Paradigmenwechsels in der medizinischen und physiotherapeutischen Praxis [2] weg von einer ausschließlich ärztlich gelenkten Behandlung hin zu einem patient*innenzentrierten Ansatz, der Eigenverantwortung und Selbstmanagement fördert [3] lautet die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit: „Wie nehmen Patient*innen und Physiotherapeut*innen ihre eigene Rolle im Therapieprozess von chronischen Schmerzen im unteren Rücken wahr?“

Ziel

Ziel dieser Arbeit ist es, die subjektiven Rollenvorstellungen von Patient*innen und Physiotherapeut*innen im Therapieprozess bei chronischen unteren Rückenschmerzen zu untersuchen. Die Wahrnehmung der Rollen beider Parteien könnte dazu beitragen, die Interaktion von Physiotherapeut*innen und Patient*innen zu optimieren und die Behandlungsergebnisse zu verbessern.

Methodik

Die Studie basiert auf einem qualitativen Forschungsdesign, bei dem mittels halbstrukturierter Interviews die Perspektiven von zwei Patient*innen und zwei Physiotherapeut*innen erhoben wurden. Die Erstellung des Interviewleitfadens orientierte sich an der SPSS-Methode nach Helfferich, und die Datenerhebung erfolgte in einem praxisnahen Setting. Zur Auswertung wurde die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz mithilfe der Software MAXQDA durchgeführt.

Ergebnisse

Die Analyse zeigt, dass beide Gruppen – Patient*innen und Physiotherapeut*innen – die aktive Mitgestaltung im Therapieprozess als zentral erachten. Patient*innen betonen ihre Eigenverantwortung und erwarten eine Verbesserung ihres Wohlbefindens, während Physiotherapeut*innen sich primär als Anleiter verstehen,

die durch Aufklärung und Förderung von Selbstwirksamkeit langfristige Verhaltensänderungen anstreben. Beide Seiten unterstreichen die Bedeutung eines vertrauensvollen therapeutischen Verhältnisses, wobei individuelle Erfahrungen und negative Erlebnisse die jeweilige Rollenwahrnehmung nachhaltig beeinflussen können.

Fazit

Die Ergebnisse bestätigen den aktuellen Paradigmenwechsel in der Physiotherapie hin zu einem patientenzentrierten Ansatz, in dem die aktive Beteiligung der Patient*innen und die Rolle der Physiotherapeut*innen als Förderer der Selbsthilfe im Mittelpunkt stehen. Die festgestellten Diskrepanzen in den Erwartungen – kurzfristige Symptomlinderung versus langfristige Verhaltensänderung – legen nahe, dass eine kontinuierliche und empathische Kommunikation essenziell ist, um die Therapieziele optimal abzustimmen. Aufgrund methodischer Limitationen, wie der geringen Stichprobengröße und der selektiven Rekrutierung aus einem einzelnen Setting, sind die Ergebnisse vorläufig. Zukünftige Studien mit erweiterten Stichproben und unterschiedlichen Settings sollten diese Erkenntnisse validieren und vertiefen.

Literatur

1. Van Zundert, J., & Van Kleef, M. (2005). Low Back Pain: From Algorithm to Cost-Effectiveness? *Pain Practice*, 5(3), 1793189. <https://doi.org/10.1111/j.1533-2500.2005.05303.x>
2. Rossmann, C., & Ziegler, L. (2013). Gesundheitskommunikation: Medienwirkungen im Gesundheitsbereich. In W. Schweiger & A. Fahr (Hrsg.), *Handbuch Medienwirkungsforschung* (S. 3853400). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18967-3_20
3. Beattie, P. F., Silfies, S. P., & Jordon, M. (2016). The evolving role of physical therapists in the long-term management of chronic low back pain: Longitudinal care using assisted self-management strategies. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, 20, 5803591. <https://doi.org/10.1590/bjpt-rbf.2014.0180>

Schlüsselwörter

Chronische Rückenschmerzen, Rollenverständnis, Physiotherapie, Patienten*innenzentrierung, Therapeut*innen-Patient*innen-Beziehung

Angaben zur Autorin

Jenny Werse

Physiotherapie B. Sc. (2023)

jwerse@hs-gesundheit.de

Übersicht Postersession

Postersession

Das chronisch kranke Kind in der Kindertagesstätte. Potenziale und Bedarfe aus der Sicht von Erzieher*innen

Julia Böhne

Homeoffice und mentale Gesundheit: Eine quantitative Untersuchung der psychischen Auswirkungen auf Mitarbeitende im Homeoffice

Marvin Esche

Ernährungsbildung in der kommunalen Ernährungsstrategie. Eine qualitative Studie mit Projektverantwortlichen nachhaltiger ernährungsbezogener Projekten

Helena Jansen

Effektivität von Extended Reality-gestützten Interventionen gegenüber konventionellen Therapien zur Rehabilitation der Gangfähigkeit bei neurologischen Erkrankungen:
ein systematisches Review

Lea Kruppa

Erfahrungen und Sichtweisen von Cannabiskonsument*innen bezüglich deren Cannabiskonsums, deren Gesundheit und der Cannabislegalisierung in Deutschland – eine qualitative Studie

Sofia Maschewskaja

Vertrauenswürdigkeit gesundheitsbezogener Reels auf Social Media: Eine qualitative Untersuchung subjektiver Bewertungskriterien aus Nutzer*innenperspektive

Lina Meischein

Hebammenversorgung von Frauen mit diagnostizierten psychischen Störungen. Eine qualitative Studie aus Nutzerinnensicht

Diana Müller

Systematische Erfassung und Dokumentation unerwünschter Ereignisse bei onkologisch erkrankten Kindern und Jugendlichen im Kontext klinischer Sport- und Bewegungsstudien

Annika Reus

Evidenzgestützte Kampagnenplanung zur Förderung der Laienreanimation mit Schalke 04

Louisa Rohe

Erwartungshaltungen und Begleitprozesse im Kontext der Fibromyalgiediagnostik: Eine qualitative Untersuchung von Frauen mit Fibromyalgie

Inga Sporbeck

Hochschule Bochum

TECHNIK WIRTSCHAFT GESUNDHEIT

Hochschule Bochum

Gesundheitscampus 6-8

44801 Bochum

www.hochschule-bochum.de